

O'ZBEKISTONDA QANDLI DABETNI O'RGANISH

Imamiddinova D.X.

302 gr. stomatologiya fakulteti.

Sheraliev Q.S.

Ilmiy rahbar: dotsent Alfraganus Universiteti tibbiot kafedrası anatomiya moduli.

E-mail: kambaralisheraleiev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18694490>

Mavzning dolzarbligi: Ko'pgina kasalliklar nafaqat irsiy moyillikka, balki harakatsiz turmush tarzi va ortiqcha ovqatlanish kabi omillarga ham asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.04.2019 yildagi PQ-4295-son "RESPUBLIKA AHOLISIGA 2019-2021-YILLARDA QANDLI DIABET KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA ENDOKRINOLOGIK YOERDAM KO'RSATISHNI YAXSHILASH MILLIY DASTURINI TASDIQLASH TO'G'RISIDAGI"gi qaroriga asosan qandli diabetning surunkali asoratlari tarqalishini va rivojlanishini kamaytirishga qaratilgan klinik yondashuvlarni yo'lga qo'yish, shuningdek, bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga bemorlarni onlayn boshqarish amalga oshirish. O'zbekistonda qandli diabetning tarqalishi taxminan 5 foizni tashkil qiladi. Vaholanki, ularning yarmidan kami, ya'ni 127 252 nafar bemor dispanser hisobida turadi va shundan 1183 nafari bolalar, 533 nafari esa o'smirlardir. Kasallikdan azob chekayotganlarning qolganlari roy'xatga olinmagan.

Tadqiqotning maqsadi: O'zbekistonda qandli diabetning tarqalishini o'rganish.

Tadqiqotning materiali va usullari: Ushbu ilmiy izlanishni tayyorlashda adabiy ma'lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: Ta'rif: Qandli diabet - qondagi qand (glyukoza) miqdorining oshishi bilan tavsiflangan kasalliklar guruhi. 1-toifa qandli diabet - bu insulinning mutlaq tanqisligi bilan kechadigan o'ziga xos kasallik. Bu shuni anglatadiki, zarar etkazuvchi omillar (ko'pincha bu o'ziga xos antitelolar) ta'siri natijasida insulin ishlab chiqaradigan hujayralar nobud bo'ladi va insulinni tashqaridan kiritish hayotiy zaruratga aylanadi. 1-toifa diabet - bu yoshlar va bolalar uchun xos bo'lgan kasallik. Har qanday yoshda diabet asoratlarini extioyt charalarini ko'rish kerak, ammo yoshlar uchun bu ayniqsa muhimdir. Ma'lumki, insulin ishlab chiqarish oshqozon osti bezida insular orolchalarning B-hujayralari (Langergans orollari) tomonidan amalga oshiriladi.

Insulinning asosiy axaniyati glyukozaning qondan hujayralarga kirib borishini ta'minlashdir. Glyukoza, o'z navbatida, hujayra ichida yonib energiya ajralib chiqadi, suv va karbonat anhidrid xosil bo'ladi. Ajralgan energiya hujayrani haoyt faoliyatini t'minlaydi. Insulinsiz hujayra va shunindek butun organizm o'zining hayotiy faoliyatini saqlab qololmaydi. Bundan tashqari, qondagi insulin darajasi doimiy emasligi va ko'plab omillarga bog'liqligi ma'lum: umumiy salomatlik, qon bosimi, hayz davrining bosqichi, tana harorati, jismoniy faollik, iste'mol qilingan ovqat, hissiy holat va boshqa omillar. Insulin qo'llanilishi rejimi tananing individual ehtiyojlariga va har bir bemorga xos bo'lgan turmush tarzi xususiyatlariga mos kelishi muhimdir.

Qandli diabet uchun skriningsni o'tkazish: 45 yoshdan oshgan barcha bemorlar (agar test natijasi salbiy bo'lsa, har 3 yilda bir marta takrorlang). Yosh bemorlarda: - semirish, - oilada qandli diabet, - etnik/irqiy yuqori xavf guruhi - homiladorlik qandli diabeti, - vazni 4,5 kg dan ortiq bola tug'ilishi, - gipertoniya, - giperlipidemiya, - yuqori ochlik glikemiyasi. Qandli

diabetning skriningi (markazlashtirilgan va markazlashmagan) uchun JSST glyukoza va gemoglobin A1c ni aniqlashni tavsiya qiladi.

Xulosa: Ushbu kasallikning dolzarbligidan kelib chiqqan holda, diabetes mellitusni chuqur o'rganish salbiy ta'sirlar ehtimolini kamaytiradigan tez tashxis qo'yish imkoniyatini beradi.